

SANOAT TARMOQLARIDA BOSHQARISHDA AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Abdildina Raushan Jabayxanovna¹, Muradov Botir Xayat²

¹Qozog'iston Respublikasi Milliy Fanlar Akademiyasining akademigi, falsafa doktori, Lomonosov nomidagi Moskva Davlat universitetining Qozog'iston filiali "Ijtimoiy-gumanitar fanlar" kafedrasini mudiri

²I.Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika universiteti muhandislik texnologiyalari fakultetining "Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti" kafedrasini mustaqil izlanuvchisi.

doi.org/10.5281/zenodo.11300823

Mamlakatimizda sanoat korxonalarini va tashkilotlarining jahon bozorlarida o'z o'rnlarini topishlarida rivojlangan va yetakchi kompaniyalar tajribalarini o'rganishlari, ularning innovatsion boshqaruv faoliyatlarini va taktik tadbirlarini kuzatishlari zarur bo'ladi. Iqtisodiy adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida ko'pchilik olimlar asosiy e'tiborni biznes faoliyatini boshqarishning ikkita asosiy jihatlariga qaratishi aniqlanadi: ijtimoiy-iqtisodiy boshqarish. iqtisodiy faoliyat samaradorligini boshqarish. Tadbirkorlik faoliyatini boshqarishning har bir yo'nalishi tegishli yuritish usullari bilan tavsiflanishi aniqlandi. Korxonani innovatsion texnologiyalar sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy boshqarish usullari qatoriga quyidagilar kiradi: xodimlarni moddiy va ma'naviy rag'batlantirish; ijtimoiy tartibga solish; iqtisodiy hisob-kitob; balans usuli; moliyalashtirish usuli; narxlarni tartibga solish; qarz berish. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatini va korxonalarini innovatsion sharoitlarda boshqarish uchun psixologik va tashkiliy-ma'muriy usullar ko'rib chiqiladi. Iqtisodiy faoliyat samaradorligini boshqarishga qaratilgan ishbilarmonlik faoliyatini boshqarishning ikkinchi jihatini korxonalar egalarining bevosita qondirishidan iborat zaruriy diskursiv ta'sirga erishish bilan tavsiflanadi. Innovatsion texnologiyalar va raqamlashtirish davrida ilmiy olimlar korxonalarining ishbilarmonlik faoliyatini boshqarish bo'yicha qarashlarning yetarli darajada rivojlanmaganligi bilan ajralib turadilar, chunki ular uning faqat ikkita asosiy jihatini ajratib aytish olishadi: ijtimoiy-iqtisodiy boshqaruv va iqtisodiy faoliyat samaradorligini boshqarish usullari. Shuning uchun innovatsion rivojlanish asrida korxonani ishbilarmonlik faoliyatini darajasiga ta'sir etuvchi omillarni samarali baholay olishmaydi va korxonani rahbarlari sifatli boshqaruv qarorlarini qabul qila olmaydi. Korxonalarining ishbilarmonlik faoliyatini boshqarishning nazariy jihatlarini o'rganish ushbu tushunchaning ta'rifini shakllantirishga imkon berdi. Bugungi kunda jahon taraqqiyoti informatsion-innovatsion davrida kechmoqda.

Bu jarayonning harakatlantiruvchi kuchi - bu ilmiy yutuqlar, yangi texnologiyalarni jadal o'zlashtirish va samarali boshqarishga asoslanadigan o'zgarishlardir. Natijada iqtisodiy faoliyat sub'ektlari o'rtasida innovatsiyalarni ayirboshlash va amalga oshirish bilan bog'liq munosabatlar tobora ko'proq namoyon bo'lmoqda. Iqtisodiy jarayonlardagi tub o'zgarishlar (bozorning globalashuvi, axborot texnologiyalardan keng foydalanish, rivojlanishni boshqarish, biznesni tashkil etishdagi tarkibiy o'zgarishlar) turli korxonalarda islohotlar ko'lamini o'sishiga sabab

bo'lmoqda. Ilmiy-texnik taraqqiyotning asosi bo'lib tashkilotning har xil sohalarida qo'llaniladigan va innovatsiyalarni yaratilishiga sabab bo'ladigan ixtirolar va kashfiyotlar xizmat qiladi. Amaliy qo'llanilishidan so'ng ixtirolar innovatsiyalarga aylandi. Ular jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarining faol bo'g'ini hisoblanmoqda. Zamonaviy makonni bunday o'zgarishlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. "Innovatsiya" tushunchasi deyarli barcha sohalarida qo'llaniladi, uy sharoitida ham, professional darajada ham, shu jumladan davlat rahbarlari va xalqaro tashkilotlar darajasida ham dolzarb mavzu hisoblanadi. Innovatsion faoliyat quyidagilarga asoslanadi: 1) innovatsiyalarni an'anaviy, oddiy ishlab chiqarishdan ustunligi tamoyili; 2) innovatsion ishlab chiqarishning tejamkorlik tamoyili (tijorat samaraga erishish ko'zda tutiladi); 3) moslashuvchanlik tamoyili (har bir yangi g'oya uchun mustaqil innovatsion tuzilma tashkil etiladi, lekin u o'z navbatida boshqa muammolarni hal qilish uchun mutlaqo mos kelmasligi mumkin); 4) majmuaviy tamoyil (masalan, birgina yorqin kashfiyot unga bog'liq bo'lgan bir nechta kichik innovatsiyalarni paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin). Innovatsion faoliyatni boshqarish qoidalarini va uni qo'llash texnologiyasini bilish tegishli strategiya va taktikani to'g'ri shakllantirishga yordam beradi. Har qanday innovatsion faoliyatning samaradorligi tashkilotni ushbu yo'nalishda rivojlantirishni taqozo etadi. Innovatsion rivojlanishni boshqarish mazmunini quyidagi qoidalar bilan ifodalash mumkin: innovatsiyalarni oldindan ko'rish va rivojlantirish kerak; yangiliklarni tezlashtirish va joriy etish zarur; innovatsiyalarga tayyorgarlik ko'rish kerak; innovatsion jarayonlarni ma'lum darajada to'xtatib turish va silliqlashtirilishi mumkin; tashkilot innovatsion faoliyatini boshqarishning ma'lum darajasini ta'minlash lozim. Innovatsion rivojlanish yo'lini tanlagan korxonalar raqobatbardosh bo'lib, bozorda yetakchi kompaniyalarga aylanadilar. Sifatli va o'z vaqtida yaratilgan innovatsiyalarga asoslangan raqobat korxonalarining faoliyat davomiyligining muhim sharti sanaladi hamda yangi ilmiy natijalarni rivojlantirish va tijoratlashtirishda hal qiluvchi omil bo'ladi. Shunday qilib, bir tomondan, raqobat muhitida korxonalar yuqori darajadagi ilmiy natijalarni ta'minlashga majbur bo'lmoqdalar, bunga ta'lim xizmatlari sifati, reklama va axborot faoliyatini qo'shib kelmoqdalar, va boshqa tomondan, ta'kidlash joizki, muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega innovatsiyalarni bozor qabul qilmaydi, agar ular korxonalar manfaatlariga javob bermasa.

Tashkilotning innovatsion faoliyatining asosiy belgilari - uning uzluksiz rivojlanishga yo'naltirilganligi, prognozlar tuzish va ilmiy, ta'lim faoliyati sifati. Shuningdek, innovatsion faoliyatni innovatsiyalarni yaratish, o'zlashtirish, tarqatish va ulardan foydalanish bo'yicha ishlar sifatida ham tavsiflash mumkin, assortimentni kengaytirish yoki yangilash hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar, tovarlar, xizmatlar sifatini oshirish, ularning texnologiyalarini takomillashtirish, ichki va tashqi bozorda samarali sotish uchun ilmiy tadqiqotlar natijalarini ishlab chiqish, qo'llash va tijoratlashtirishga yo'naltirilgan faoliyat sifatida ta'riflab bular barchasi chora-tadbirlar majmuasini talab etadi va oxir oqibat innovatsiyalarga olib keladi. Misol bizning fikrimizcha ilmiy ishimizning izlanishida davrida "innovatsiya" kategoriyasining tavsifi shundan dalolat beradiki, uning asosiy elementi sifatida innovatsion faoliyatning pirovard natijasi - yangi mahsulot xizmat qiladi, shuningdek, yangidan

yaratilgan yoki takomillashtirilgan texnik-texnologik j arayon hisoblanadi. Korxonaning innovatsion faoliyatining mohiyati uning (korxonada) umumiy maqsadlariga erishishga qaratilgan faoliyatida ifodalanadi. Korxonaning innovatsion faoliyatining vazifalari: 1. Yangi mahsulotlar yoki xizmatlarni ishlab chiqish va amalga oshirish. 2. Mahsulotlarni modernizatsiya qilish va takomillashtirish. 3. Korxonada uchun an'anaviy mahsulot va xizmat turlarini ishlab chiqarishni takomillashtirish va rivojlantirish. 4. Korxonaning yanada samarali faoliyatini ta'minlash va raqobatbardoshligini oshirish uchun sharoit yaratish. Sanoat korxonaning innovatsion strategiyasi ilmiy-texnik taraqqiyotga (ITT), uning natijalaridan ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mahsulot va umuman korxonaning raqobatbardoshligini ta'minlash uchun foydalanishga qaratilgan. Bunga korxonaning strategik dasturlari (strategik rejasi) asosida innovatsion faoliyat maqsadlarini batafsil ishlab chiqish orqali erishiladi. Innovatsiyalarni boshqarishda asosiy e'tibor innovatsiyalar strategiyasi va texnik siyosati (innovatsion siyosat) va ularni amalga oshirish bo'yicha aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqishga qaratiladi. Xalqimizning erkin va farovon, qudratli Yangi O'zbekistonni barpo etish bo'yicha xohish-irodasini ro'yobga chiqarish, har bir fuqaroga o'z salohiyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlarni yaratish, sog'lom, bilimli va ma'naviy barkamol avlodni tarbiyalash, global ishlab chiqarishning muhim bo'g'iniga aylangan kuchli iqtisodiyotni shakllantirish, adolat, qonun ustuvorligi, xavfsizlik va barqarorlikni kafolatli ta'minlash maqsadida: 1. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish jarayonida orttirilgan tajriba va jamoatchilik muhokamasi natijalari asosida ishlab chiqilgan "O'zbekiston-2030" strategiyasi 1-ilovaga muvofiq tasdiqlansin. "O'zbekiston-2030" strategiyasida quyidagi asosiy g'oyalar aks ettirilganligi inobatga olinsin: barqaror iqtisodiy o'sish orqali daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar qatoridan o'rin olish; aholi talablariga va xalqaro standartlarga to'liq javob beradigan ta'lim, tibbiyot va ijtimoiy himoya tizimini tashkil qilish; aholi uchun qulay ekologik sharoitlarni yaratish; xalq xizmatidagi adolatli va zamonaviy davlatni barpo etish; mamlakatning suvereniteti va xavfsizligini kafolatli ta'minlash. Shu bilan bir qatorda, hozirgi bosqichda va kelajakda jamiyatning barcha tabaqalari hayot kechirishi va iqtisodiyotning "barqaror rivojlanishi" uchun zarur ehtiyojlarni qondirishi asnosida yerdan "barqaror foydalanish" jarayoni atrof muhitni muhofaza qilish maqsadida jamiyat va iqtisodiyot tomonidan ayrim cheklashlarni ham o'z ichiga oladi. Iqtisodiyotni rivojlanish darajasi kerakli aniq pirovard natijasi bo'lib, bunda sanoatning kerakli miqdorda tabiiy va iqtisodiy resurs, xo'jalik yuritish va ko'chmas mulk ob'ekti sifatidagi asoslarini saqlab qolib rivojlanishning staregiaysi tuzish lozim. Misol qilib hozirgi bosqichdagi sanoatni rivojlanishing va raqamlashtirish tizimining darajasining sust bo'lishiga sabab, u nafaqat jamiyat va iqtisodiyot manfaatlariga, balki tabiat qonunlari talablariga ham to'liq javob bermayotganligi bo'lib, amaliyot ko'rsatishicha, malumotlar bazasi va katta zahiralari electron resurslarining kam miqdorda ekamnligi degradatsiyasi (tanazzuli)ga olib kelmoqda. Holbuki, manbalarni tahlil qilish hozirgi vaqtda nazariy va amaliy jihatdan rqlashtirish vannvatchin tizimlardan foydalanish tizimi komplekslarining ijtimoiy-iqtisodiy jarayon sifatida yetarli o'rganilmaganligini, uning mohiyati to'liq ochib berilmaganligini va ushbu tushunchaning aniq ta'rifi keltirilmaganligini ko'rsatmoqda.

Masalan, O'zbekiston Respublikasi Yer kodeksida yerdan foydalanish tizimi tushunchasi berilmagan. Ensiklopedik lug'atlarda u o'rnatilgan tartibda yerni ishlatish, ekspluatatsiya qilish tarzida talqin qilingan, ya'ni uning iqtisodiy-huquqiy jihatiga urg'u berilgan. Ayrim hollarda yerdan foydalanish joyda aniq chegaralarga ega va muayyan sub'ektlarga foydalanish uchun berilgan yer uchastkasi sifatida talqin qilinadi, yer kadastrida esa, yerdan foydalanish deganda asosiy yer-kadastr birligi tushuniladi. Boshqa hollarda yerdan foydalanish tizimini yerni xo'jalik maqsadida ishlatishning texnologik jarayoni sifatida tushuniladi. Mazkur tushunchalar yerdan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy jarayon, uning muayyan tizimga ega ekanligini nazarda tutmagan cheklangan tushunchalar, yerning tabiatda, jamiyat va iqtisodiyotdagi keng qamrovli rolga javob bermaydi, deyish mumkin. Yerdan foydalanishning aniqroq tushunchasini S.Tkachuk "Yerdan foydalanish bu – tabiat qonunlari bilan hamohang tarzda iqtisodiy qonunlardan ongli asosda foydalanish bilan ob'ektiv rivojlanadigan yer resurslardan foydalanishning ijtimoiy-iqtisodiy shakllari va ishlab chiqarish usullarining yig'indisidir" 1 deb ifodalaydi. Lekin hozirgi kunda ushbu ta'rif yetarli emas: yerdan foydalanishning tizimli jarayon ekanligi chetlab o'tilgan bo'lib, yerdan foydalanishning faqat ishlab chiqarish usullari aks etgan. B.X. Muradov, N. B. Alimukhamedova, A.Chertovitskiy va A.Bazarovlar esa, yerdan foydalanish tizimiga yanada kengroq ta'rif berishga harakat qilishgan. Ularning ta'kidlashicha yerdan foydalanish tizimi bu - "jamiyat va tabiat rivojlanishi qonunlaridan ongli ravishda foydalanish asosida rivojlanadigan jamiyat tomonidan yer resurslaridan to'xtovsiz, siklli, ko'pmaqsadli foydalanish uslublari va ushbu jarayonni boshqarishning bozor usullari yig'indisidir" 2 deyilgan. Biroq, yerdan foydalanish tizimi tushunchasiga berilgan mazkur ta'rifda ayrim qarama-qarshi talqinlar mavjud. U hozirgi zamon yerdan foydalanish mazmunining barcha jihatlarini qamrab olmagan, ya'ni yerdan foydalanish tizimi muayyan munosabatlar ta'sirida bo'ladi, uslub va usullar tegishli munosabatlarni taqozo va ifoda qiladi. Xulosa. Tog qon resurslarini yer qatlamidan olishda va qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan lalmi, yaylov va boshqa yerlarni foydalanishga kiritish maqsadida investitsiyaviy shartnoma yoki davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida foydalanishga kiritgan, yaroqsiz suv quduqlari, sug'orish nasoslari, irrigatsiya va melioratsiya tarmoqlarini ta'mirlagan yoki ularni yangidan barpo etgan tadbirkorlik sub'ektlariga davlat tomonidan kafolatlar beriladi. Mashunasozlik bilan rivojlantirib va qishloq xo'jaligi yer uchastkalarini ajratishning shaffof zamonaviy tezkor tizimini yaratgan holda yanada takomillashtiriladi yaqin kelajkd.

Qishloq xo'jaligi yerlarining tuproq unumdorligi, konturi, ularga ekinlarni joylashtirish, hosildorlikni belgilash to'g'risidagi ma'lumotlarni viloyat, tuman hokimliklari va manfaatdor tashkilotlarning rasmiy veb-saytlarida joylashtirish amaliyotini joriy etiladi. Aqlli va raqamli qishloq xo'jaligi texnologiyasini joriy etishda xalqaro moliya institutlarining mablag'lari va grantlarini jalb etish; Aqlli va raqamli qishloq xo'jaligi texnologiyalarini joriy etish vazifalaridan kelib chiqqan holda qishloq xo'jaligi yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarida mutaxassis kadrlarni tayyorlashni yo'lga qo'yiladi. Ilmiy-tadqiqot institutlarining moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, ilmiy laboratoriyalarini modernizatsiya qilish, zamonaviy jihozlar

bilan ta'minlash va ta'mirlash. Shuning uchun ham ushbu ta'rifni muayyan munosabatlar orqali ifoda qilish zarur. Qolaversa, ushbu ta'rifda faqat bozor usullari orqali boshqarish haqida aytilgan, lekin bozor sharoitida jarayonlarni boshqarish emas, balki ularni tartibga solish munosabatlari amal qilishini, bunda esa davlat usullarini nazarda tutish lozim. Boshqacha aytganda, yerdan foydalanishning tizimlilik xarakteri va uning mazmunmohiyati jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa munosabatlar orqali namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar

1. В. Х. Muradov. Ташкентском области развития и важные факторы для развития механизмов индустриальной экономики в промышленности по добыче угля.: Экономика Ташкентской области макро и микро уровне //Архив научных исследований.2022.–Т.5.–№.5,.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rblwq-kAAAAJ&citation_for_view=Rblwq-kAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.

2. В. Х. Muradov. О проблемах активизации инновационной деятельности развитие комплекса топливно-энергетических промышленных предприятий республики узбекистан. RESEARCH AND EDUCATION, 1(4), 129–135. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/re/article/view/539>

3. Б. Х Мурадов. Значение географического доступа для устойчивого развития предприятий тэк во влиянии на экономику республики узбекистан. Academic Research in Educational Sciences. ISSN: 2181-1385. Volume 3. Issue 7. Jule 2022. <https://t.me/ares.uz>. <https://cyberleninka.ru/article/n/the-importance-of-geographical-access-to-the-sustainable-development-of-the-enterprise-of-the-fuel-and-energy-complex-in-the-impact>.

4. Б. Х. Мурадов. Роль телекоммуникационных технологий и развитие механизмов индустриальной экономики в отрасли энергоресурсов для добычи угля. ГРУЗИНСКИЕ УЧЕНЫЕ, 13 августа 2022 г. 4 (4), 215–219. <https://doi.org/10.52340/g.s.2022.04.04.24>

5. В. Х. Muradov. Strategies and fundamentals for improving organizational and economic management mechanisms at industrial enterprises. International Conference on Advance Research in Humanities, Sciences and Education. ICARHSE. Hosted from Berlin, Germany. October 30 th 2023. Vol. 10 No. 1 (2023): Berlin Germany Conference – 2023 Confrencea.

<https://confrencea.org/index.php/confrenceas/issue/view/23>